

Reporte Semanal do Bitcoin

20/03/2022
Edição 03

Helcio Hoffmann
Hugo Meza

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Ano 1.

Edição 3.

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2022.

Apresentação

O presente reporte gratuito tem a intenção de discutir semanalmente o comportamento do Bitcoin, ativo financeiro digital.

Este reporte traz também notícias e análises gráficas do Bitcoin. Além disso, apresenta novidades, softwares e aplicativos usados para acompanhar este criptoativo.

O objetivo deste trabalho é de contribuir com o debate que envolve a cultura do Bitcoin.

A Amauta é uma instituição de economia criativa e tem como objetivo disseminar conhecimento na comunidade acadêmica e empresarial com temas referentes a inovação, educação e finanças.

Esperamos que este trabalho possa contribuir com o debate.

contato@amauta.com.br

03

Preço do Bitcoin repressado?

Há alguns indícios que mostram que o preço do Bitcoin está repressado e pronto para explodir. Como depois mostraremos nos gráficos seguintes, depois da alta histórica de 69 mil dólares, em novembro de 2021, o Bitcoin tem se desvalorizado 40% (preço em 20/03/2022) e até aqui, o preço tem andado "lateralizado", ou seja, entre altas e baixas, sem alterar muito seu preço. A guerra na Europa, as políticas monetárias das maiores economias do mundo e a inflação mundial têm influenciado na oferta e demanda do Bitcoin, o que pode ser um prenuncio de alta e retomada da sua ATH (A sigla ATH vem da expressão "all-time high", ou seja, a maior alta que determinada criptomoeda já teve em sua existência), veremos.

"GRÁFICOS E ANÁLISES TÉCNICAS MOSTRAM QUE PODE TER UM AUMENTO DO PREÇO DO BITCOIN EM MÉDIO PRAZO"

#	Criptomoeda	Preço Atual	Alta Histórica	% Para Alta	Data Alta Histórica	% Queda preço desde ATH	Volume 24h
1	BTC Bitcoin	\$41.368,00	\$69.045,00	60,00%	2021-11-10 há 4 meses	-40,00%	\$17.07B
2	ETH Ethereum	\$2.865,55	\$4.878,26	70,24%	2021-11-10 há 4 meses	-41,26%	\$11.34B
3	USDT Tether	\$1,00	\$1,32	31,87%	2018-07-24 há 3 anos	-24,17%	\$42.66B
4	BNB BNB	\$390,63	\$686,31	75,69%	2021-05-10 há 10 meses	-43,26%	\$1.15B
5	USDC USD Coin	\$1,00	\$1,17	16,88%	2019-05-08 há 2 anos	-14,44%	\$2.43B
6	XRP Ripple	\$0,80822400	\$3,40	20,87%	2018-01-07 há 4 anos	-76,23%	\$2.87B
7	LUNA Terra	\$91,20	\$103,88	13,90%	2022-03-09 há 11 dias	-12,21%	\$1.52B
8	SOL Solana	\$89,68	\$259,96	18,98%	2021-11-06 há 4 meses	-65,59%	\$1.01B
9	ADA Cardano	\$0,88000700	\$3,09	25,13%	2021-09-02 há 3 meses	-71,82%	\$817.90M
10	AVAX Avalanche	\$87,26	\$144,96	66,12%	2021-11-21 há 3 meses	-39,88%	\$1.08B
11	DOT Polkadot	\$18,74	\$54,98	19,28%	2021-11-04 há 4 meses	-65,91%	\$515.35M
12	BUSD Binance USD	\$1,00	\$1,15	14,77%	2020-03-13 há 2 anos	-14,77%	\$3.45B
13	DOGE Dogecoin	\$0,11907300	\$0,2157800	54,99%	2021-05-08 há 10 meses	-44,99%	\$394.60M
14	UST						

Um site bacana para poder ver quanto as principais criptomoedas se desvalorizaram é este <https://coingolive.com/pt-br/coin/ath-price/?p=0>

Também é possível saber quanto essas moedas precisam subir para chegarem nas suas máximas históricas.

Pirâmides Financeiras com Bitcoin

Pirâmides financeira são engenhocas matemáticas que, diariamente são criadas para enganar pessoas. Maiormente são oferecidos retornos absurdos, fora de qualquer viabilidade econômica. Ultimamente, a figura do Bitcoin é usada para fingir que estão sendo feitos investimentos com altos retornos.

Preparamos algumas dicas para identificar esses enganos financeiros:

1. A pessoa te oferece uma chance de entrar num "fundo" que remunera uma taxa fora de qualquer referência no mercado. Tem de 1% ao dia, 30% ao mês, 100% em 3 meses etc etc. (lembre-se que o Warren Buffet conseguiu 1,8% ao mês, em média, durante 20 anos).
2. O investimento é confuso. Nem sempre a pessoa consegue explicar o que é. Uma hora é Avestruz, Boi Gordo, Créditos de Internet, Moedas Digitais (principalmente Bitcoin). Se você apertar e querer saber mais sobre o investimento a pessoa não consegue provar o ganho oferecido.
3. O registro (CNPJ) da empresa ofertante é maiormente novo.
4. Não tem licença/autorização da Comissão de Valores Mobiliários. Maiormente, falam que está em processo de autorização.
5. A Narrativa/retórica é: "Fique rico enquanto dorme", "Temos robôs usando o mais avançado em tecnologia para otimizar lucros" etc.
6. O marketing usa referências de dinheiro farto, carrões, ternos bem cortados, relógios e jóias caras, mansões etc.
7. Fizemos esse jogo bacana para saber mais sobre pirâmides financeiras: <https://forms.gle/FUuSgr3d3AXzdahQA>

Lembre-se o que repetimos na Amauta: **"Não existe almoço grátis"; "Nada é de graça nesse mundo financeiro"; "Respeite a relação Risco/Retorno como se respeita a lei da gravidade"; "Dinheiro não aguenta desaforo"; "Nenhum ativo sobe em linha reta"; "É impossível oferecer rendimentos fixos em renda variável"; "Ninguém fica rico no mundo financeiro, da noite para o dia, e pior, apostando pouco dinheiro".**

Estude, o conhecimento também liberta no mundo financeiro!

Bitcoin

SITUAÇÃO DO BTC GRÁFICO DIÁRIO

- Durante esta semana cumprimos a previsão do informativo anterior.
- Os círculos vermelhos representam suporte na linha de tendência (LT) que traçamos, antes tínhamos como suporte a 610;
- Continuamos com convergência entre preço e ROCK's, isto indica **perda de força vendedora justamente sobre um suporte muito forte**.
- Durante esta semana tivemos o ativo em alta, fazendo pequenos *pullback's*. Situação bem normal e prevista;
- Continuamos em uma área de consolidação, o que provoca restrição a aquisições.
- A seta verde é o alvo primeiro, ele está em uma mima dupla 72, devemos ir até ela e depois fazer novo *pullback*.
- O formato dos *candles*, continua sendo interessante no diário, evidências que ajudam a entender o movimento do preço.

Bitcoin

- Estamos conseguindo o cruzamento das mimas 17 (lilás) e 34 (Ciano). No diário, 28/11/2021 tivemos o cruzamento para queda (seta verde para baixo), agora estamos desenhando o cruzamento para Alta (seta verde para cima).

Cuidado, por enquanto estamos em sobreposição destas mimas. Visto no gráfico acima.

Bitcoin

BTCUSD Gráfico semanal

SITUAÇÃO DO BTC GRÁFICO SEMANAL

- Esta semana fechamos com engolfo (seta verde) em cima da LT que traçamos, o que é um indício forte de inversão, estávamos há algumas semanas na indecisão neste gráfico, esta semana ficou com melhor perspectiva.
- O preço deve se manter acima da linha vermelha traçada para continuarmos acreditando na subida dos preços.
- No período de duas horas já estamos fazendo topos e fundos ascendentes, bons indícios.

Faça nossos cursos

Oportunidades em Renda Fixa: Onde investir hoje com segurança e ótima rentabilidade.

com Juliana Paula Maschio

09 de abril de 2022

cursos.amauta.com.br

.....
NFT
NON-FUNGIBLE TOKEN
.....

APRENDA A CRIAR E VENDER NFT'S
23 DE ABRIL DE 2022

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

**APRENDA A MINERAR E A
MONTAR UMA ESTAÇÃO
BÁSICA DE MINERAÇÃO
DE CRIPTOMOEDAS.**

30 de abril de 2022

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

CRIPTONIZE SEU NEGÓCIO

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Quer ser um dos **primeiros** negócios a aceitar **criptomoedas**? A **Amauta** te assessora para entrar nesse **novo mundo**.

CONTATE-NOS PARA SABER MAIS

 41 99973-7032

 contato@amauta.com.br

www.amauta.com.br

**PREPARE-SE
PARA APRENDER
COM O LEGADO
INCA**

04 a 09 de julho de 2022

www.amauta.com.br

www.amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL